

Uwagi o kolekcji Cydnidae (Hemiptera: Heteroptera) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

<http://doi.org/10.5281/zenodo.7375718>

ARTUR TASZAKOWSKI^{1,3}

¹ Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice, Polska, e-mail: artur.taszakowski@us.edu.pl, ORCID 0000-0002-0885-353X

² Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, e-mail: ggierlas@gmail.com, ORCID 0000-0002-2968-8553

³ Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Pl. Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska, e-mail: w.zyla@muzeum.bytom.pl, ORCID 0000-0002-4534-1787

ABSTRACT. Notes on the collection of Cydnidae (Hemiptera: Heteroptera) in the Upper Silesian Museum, Bytom.

The paper presents new data on the occurrence of burrowing bugs (Cydnidae) in Poland based on collections of the Upper Silesian Museum in Bytom. The data include a part of a historical collection from the first half of the 20th century that was found during inventory work, as well as information on individual specimens collected in the last 30 years.

KEY WORDS: biodiversity, burrowing bugs, distribution, faunistics, insects collections, new data, Poland, true bugs.

WSTĘP

Wśród kolekcji entomologicznych Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB) znajduje się bogaty zbiór pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) (TASZAKOWSKI *et al.* 2019). W obrębie kolekcji Heteroptera z terenów dzisiejszej Polski, na szczególną uwagę zasługują zbiory niemieckich entomologów zgromadzone w Muzeum Górnośląskim, oraz tych, które przez Muzeum po wojnie zostało przejęte jako mienie opuszczone. W ten sposób część kolekcji Franza Kirscha i Hansa Nowotnego została uratowana przed zniszczeniem. Ich zbiory zawierają obszerny materiał zebrany w latach trzydziestych XX wieku na ówczesnym terenie Śląska. Z tego obszaru i okresu pochodzi również kolekcja Eberharda Dreschera (TASZAKOWSKI *et al.* 2019). Zdecydowana większość tego materiału została opisana w pracach dotyczących rozmieszczenia w Polsce przedstawicieli poszczególnych grup systematycznych (np. LIS J.A. 1989a, b, 1990a, b, LIS B. 1996, GIERLASIŃSKI *et al.* 2019a, b, 2020) oraz w monografii pluskwiaków różnoskrzydłych Wyżyny Śląskiej (LIS J.A. 1989c).

Cydnidae (ziemikowate) stanowią rodzinę stosunkowo jednorodną pod względem morfologicznym. Ciało tych pluskwiaków jest zazwyczaj błyszczące, czarne (czasami z niebieskawym lub niebieskavo-zielonym metalicznym połyskiem), rzadziej całkowicie brązowe lub z jaśniejszymi plamami. Ze względu na skryty tryb życia większości gatunków (znaczna część przedstawicieli żyje pod ziemią) nie są często odławiane (LIS

J.A. *et al.* 2012). Relacje między Cydnidae i pokrewnymi rodzinami wciąż są niejasne (LIS J.A. *et al.* 2017). Przyjmując za SCHUH & WEIRAUCH (2020) Thyreocorinae jako podrodzinę w obrębie Cydnidae, w Polsce występuję 14 gatunków należących do ziemikowatych (GIERLASIŃSKI & TASZAKOWSKI 2022).

Dane dotyczące zbiorów Cydnidae z terenów współczesnej Polski zgromadzonych w Muzeum Górnośląskim zostały wymienione w dwóch przeglądach (LIS J.A. 1989a, c). Jednak w czasie przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych odnaleziona została część historycznego zbioru Cydnidae, która nie została włączona do ww. opracowań. Niniejsza praca prezentuje dane dotyczące tych okazów oraz informacje o pojedynczych okazach zebranych w okresie powojennym przez T. Spaltensteina, H. Szołtysa, J. Grzywocza i R. Dobosza.

MATERIAŁ I METODY

Owady zostały oznaczone na podstawie cech morfologicznych za pomocą klucza do oznaczania autorstwa LIS J.A. *et al.* (2012). Klasyfikację gatunków przyjęto za SCHUH & WEIRAUCH 2020, a nazewnictwo za „Catalogue of the Palaearctic Heteroptera” (AUKEMA 2022). Wykaz gatunków podano w ujęciu alfabetycznym. Mapy wygenerowano niekomercyjnym programem Mapa UTM 5.4 (<https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, autor: G. Gierlasiński). Autorami fotografii okazów wykorzystanych do przygotowania ryciny 1 są A. Tazsakowski i G. Gierlasiński. W nawiasach kwadratowych podano współrzędne stanowisk w systemie UTM; Gwiazdką (*) wyróżniono nowe stanowiska; w pozostałych przypadkach znane są inne okazy z podanych stanowisk, które wymienione zostały wcześniej w pracach LIS (1989b, c).

Wykaz polskich odpowiedników nazw miejscowości figurujących na etykietach zbiorów historycznych; w nawiasach kwadratowych podano nazwy w oryginalnym brzmieniu (ROSPOND 1951, CHOROŚ *et al.* 2015):

Bażany [Wachordelta], Gliwice, Łabędy [Laband], Góra Świętej Anny [Annaberg], Kamienna Góra w Ligocie Dolnej [Ellguther Steinberge, Ellg. Steinberg.], Kościeliska [Hedwigstein], Ligota Wielka [Ellguth Ottmachau], Paszowice [Poischwitz], Rezerwat Gipsowa Góra [Kalkberg], Szymiszów [Schimischow], Wojciechów [Albrechtsdorf], Zawadzkie [Zawadski].

WYNIKI

Wykaz 88 osobników Cydnidae, które zostały sklasyfikowane w obrębie dziewięciu gatunków przedstawiono poniżej.

WYKAZ GATUNKÓW

Adomerus biguttatus (LINNAEUS, 1758) (Ryc. 1A)

Sudety Zachodnie: *Paszowice [WS85]: 6.06.1943, 1 ex., leg. F. Kirsch.

Byrsinus flavicornis (FABRICIUS, 1794) (Ryc. 1B)

Śląsk Górny: *Wojciechów [CB14]: 10.08.1938, 1 ex., leg. H. Nowotny.

Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

Ryc. 1. *Adomerus biguttatus* (A), *Byrsinus flavicornis* (B), *Sehirus luctuosus* (C), *Cydnus aterrimus* (D), *Thyreocoris scarabaeoides* (E), *Microporus nigrita* (F), *Tritomegas bicolor* (G), *Legnotus limbosus* (H), *Legnotus picipes* (I).

Fig. 1. *Adomerus biguttatus* (A), *Byrsinus flavicornis* (B), *Sehirus luctuosus* (C), *Cydnus aterrimus* (D), *Thyreocoris scarabaeoides* (E), *Microporus nigrita* (F), *Tritomegas bicolor* (G), *Legnotus limbosus* (H), *Legnotus picipes* (I).

***Cydnus aterrimus* (FORSTER, 1771) (Ryc. 1D)**

Śląsk Górny: *Kamienna Góra w Ligocie Dolnej [BA99]: 7.05.1926, 2 exx., 4.06.1939, 6 exx., leg. H. Nowotny.

Legnotus limbosus (GEOFFROY, 1785) (Ryc. 1H)

Śląsk Górny: *Brynek [CA39]: 1.09.2005, 1 ex., leg. H. Szoltys; *Mikołów Paniowy [CA48]: 3.10.2021, 1 ex., leg. J. Grzywocz.

Legnotus picipes (FALLÉN, 1807) (Ryc. 1I)

Wyżyna Małopolska: *rez. Krzyżanowice [DA68]: 16.06.1999, 1 ex., leg. R. Dobosz.

Microporus nigrita (FABRICIUS, 1794) (Ryc. 1F)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: *Szubin [XU87]: 2.06.1916, 2 exx.;

Śląsk Dolny: Gogolin [BA89]: 27.08.1930, 1 ex., 6.05.1932, 5 exx., leg. H. Nowotny;

Śląsk Górny: Gliwice, Łabędy [CA38]: 17.08.1936, 1 ex., leg. H. Nowotny.

Sehirus luctuosus MULSANT et REY, 1866 (Ryc. 1C)

Śląsk Dolny: Gogolin [BA89]: 9.05.1937, 4 exx., leg. H. Nowotny;

Śląsk Górny: Gliwice, Łabędy [CA38]: 19.09.1938, 2 exx., leg. H. Nowotny;
*Kościeliska [CB25]: 9.01.1937, 1 ex., leg. H. Nowotny; *Kamienna Góra w Ligocie Dolnej [BA99]: 17.10.1938, 1 ex., leg. H. Nowotny; *Lubliniec [CB31]: 19.05.1996, 1 ex., leg. R. Dobosz; *Szymiszów [CA09]: 18.07.1930, 1 ex., 18.09.1930, 16 exx., leg. H. Nowotny; Wojciechów [CB14]: 10.08.1938, 2 exx., leg. H. Nowotny.

Thyreocoris scarabaeoides (LINNAEUS, 1758) (Ryc. 1E)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: *Szubin [XU87]: 2.06.1916, 1 ex.;

Sudety Wschodnie: *rez. Gipsowa Góra [YR14]: 8.09.1932, 2 exx., leg. H. Nowotny;

Śląsk Dolny: Gogolin [BA89]: 13.08.1936, 1 ex., leg. H. Nowotny;

Śląsk Górny: *Bażany [CB04]: 20.09.1936, 1 ex., leg. H. Nowotny; Gliwice, Łabędy [CA38]: 28.10.1928, 1 ex., leg. F. Kirsch; Góra Świętej Anny [BA99]: 7.04.1926, 1 ex., leg. F. Kirsch; *Grabówka [CA07]: 15.05.2022, 1 ex., leg. J. Grzywocz; *Kamienna Góra w Ligocie Dolnej [BA99]: 15.08.1929, 1 ex., leg. H. Nowotny; *Mikołów, Mokre [CA46]: 9.10.2021, 1 ex., leg. J. Grzywocz; *rez. Segiet [CA48]: 23.04.2011, 1 ex., leg. H. Szoltys; Szymiszów [CA09]: 18.09.1930, 8 exx., 13.10.1931, 6 exx., leg. H. Nowotny; Wojciechów [CB14]: 10.08.1938, 1 ex., leg. H. Nowotny.

Tritomegas bicolor (LINNAEUS, 1758) (Ryc. 1G)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: *Milicz [XT51]: 9.06.1971, 1 ex., leg. T. Spaltenstein; *Oborniki [XU23]: 11.07.1953, 1 ex., leg. T. Spaltenstein;

Sudety Wschodnie: *rez. Gipsowa Góra [YR14]: 8.09.1932, 1 ex., leg. H. Nowotny;

Śląsk Dolny: Gogolin [BA89]: 11.08.1926, 1 ex., 10.05.1927, 1 ex., leg. H. Nowotny; Ligota Wielka [XR49]: 20.08.1939, 1 ex., leg. E. Drescher; *Wrocław [XS46]: 10.07.1957, 1 ex., leg. T. Spaltenstein;

Śląsk Górny: *Kamienna Góra w Ligocie Dolnej [BA99]: 17.10.1938, 1 ex., leg. H. Nowotny; *Marklowice [CA24]: 1 ex.; Szymiszów [CA09]: 18.09.1930, 1 ex., leg. H. Nowotny; *Zawadzkie [CB21]: 14.10.1927, 1 ex., leg. H. Nowotny;

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: *Biały Kościół [DA15]: 1.05.1970, 1 ex., leg. T. Spaltenstein.

PIŚMIENNICTWO

- AUKEMA B. (Ed.) 2022. Catalogue of the Palaearctic Heteroptera <https://catpalhet.linnaeus.naturalis.nl/>.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* 23(2): 1–232.
- CHOROŚ M., JARZAK Ł., SOCHACKA S. 2015. Słownik nazw miejscowych Śląska. Polsko-niemiecki i niemiecko-polski. Instytut Śląski: 470 pp.
- GIERLASIŃSKI G., CHŁOND D., TASZAKOWSKI A., LIS B. 2019. Zajadkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegląd systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 13: 69–92. DOI: 10.5281/zenodo.3555576.
- GIERLASIŃSKI G., LIS B., KASZYCA-TASZAKOWSKA N., TASZAKOWSKI A. 2020. Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy. *Monographs of the Upper Silesian Museum* 17: 1–98. DOI: 10.5281/zenodo.4159311.
- GIERLASIŃSKI G., TASZAKOWSKI A. 2013-2022. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>.
- GIERLASIŃSKI G., TASZAKOWSKI A., LIS B. 2019. Stilt bugs (Hemiptera: Heteroptera: Berytidae) of Poland: check-list, distribution, bionomics. *Fragmenta Faunistica* 62(1): 1–25. DOI: 10.3161/00159301FF2019.62.1.001.
- LIS J.A. 1989a. A review of the Polish Dipsocoromorpha (Heteroptera, Euheteroptera). *Roczniki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Entomologia* 12: 61–66.
- LIS J.A. 1989b. Shield-bugs of Poland (Heteroptera, Pentatomoidea) - a faunistic review. I. Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Scutelleridae and Acanthosomatidae. *Polskie Pismo Entomologiczne* 59: 27–83.
- LIS J.A. 1989c. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Insecta: Heteroptera) Wyżyny Śląskiej. *Roczniki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 12: 5–60.
- LIS J.A. 1990a. Flat-bugs (Heteroptera, Aradidae) of Poland – a faunistic review. *Polskie Pismo Entomologiczne* 59: 511–525.
- LIS J.A. 1990b. Shield-bugs of Poland (Heteroptera, Pentatomoidea) – a faunistic review. *Pentatomidae. Roczniki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Entomologia* 1: 5–102.
- LIS J.A., LIS B., ZIAJA D.J. 2012. Pentatomoidea część I (Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae). *Heteroptera Poloniae* 2: 145 pp.
- LIS J.A., ZIAJA D., LIS B., GRADOWSKA P.A. 2017. Non-monophyly of the “cydnoid” complex within Pentatomoidea (Hemiptera: Heteroptera) revealed by Bayesian phylogenetic analysis of nuclear rDNA sequences. *Arthropod Systematics & Phylogeny* 75(3): 481–496.
- ROSPOND S. 1951. Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej. Według uchwał Komisji Ustalania Nazw Miejscowych pod przewodnictwem Stanisława Srokowskiego. Cz. 1: Polsko-niemiecka. Cz. 2: Niemiecko-polska. Polskie Towarzystwo Geograficzne. Wrocław: 794 pp.
- SCHUH R.T., WEIRAUCH C. 2020. True bugs of the World (Hemiptera: Heteroptera). Classification and natural history (Second edition). Siri Scientific Press, Manchester: 767 pp.
- TASZAKOWSKI A., DOBOSZ R., SZWEDO J. 2019. The Hemiptera Collection of Department of Natural History, Upper Silesian Museum in Bytom, pp: 131–146, In: BROZEK J., KANTURSKI M., DOBOSZ R. (Eds.), Progress in Hemipterology. 8th European Hemiptera Congress, 24–28 June 2018, Zawiercie, Poland. *Monograph of the Upper Silesian Museum* 10: 1–146.

Accepted: 5 November 2022; published: 29 November 2022

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>